

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Жаркин Санжар Абаевич

Педагог, учитель математики и физики, социальный педагог Республика Казахстан, СКО,
г. Кокшетау, с. Кишкенеколь КГУ "Уалихановский сельскохозяйственный колледж"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11057909>

Аннотация. Растущая глобализация влияет на требования к качеству подготовки специалистов, особенно выпускников учреждений среднего профессионального образования. Важной частью обучения выступает целенаправленная деятельность по формированию и развитию профессионально важных качеств, необходимых для обеспечения эффективности практической деятельности выпускников. В статье рассматриваются инновационные методы обучения студентов технических специальностей, позволяющие обеспечить подготовку грамотных специалистов, способных использовать полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности, а также самостоятельно продолжать обучение, адекватно и оперативно реагируя на изменения внешней среды.

Ключевые слова: компетенция, мотивация, модульное обучение, e-learning, SmartLearning, SmartEducation.

Abstract. The growing globalization affects the requirements for the quality of training of specialists, especially graduates of secondary vocational education institutions. An important part of the training is the purposeful activity on the formation and development of professionally important qualities necessary to ensure the effectiveness of practical activities of graduates. The article discusses innovative methods of teaching students of technical specialties, which allow for the training of competent specialists who are able to use the acquired knowledge and skills in their professional activities, as well as independently continue their studies, adequately and promptly responding to changes in the external environment.

Keywords: competence, motivation, modular learning, e-learning, Smart learning, SmartEducation.

Annotatsiya. O'sib borayotgan globallashuv mutaxassislarni, ayniqsa o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablarga ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'limning muhim qismi bitiruvchilarning amaliy faoliyati samaradorligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan kasbiy muhim fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha maqsadli faoliyatdir. Maqolada texnik mutaxassislilik talabalarini o'qitishning innovatsion usullari ko'rib chiqiladi, bu ularning kasbiy faoliyatida olingan bilim va ko'nikmalardan foydalana oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlashni ta'minlash, shuningdek mustaqil ravishda o'qishni davom ettirish, atrof-muhitdagi o'zgarishlarga adekvat va tezkor javob berish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kompetentsiya, motivatsiya, modulli o'rganish, e-learning, Smart learning, SmartEducation.

В Послании Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан -2050» - новый политический курс состоявшегося государства» обозначено: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией». Президент указал на то, что необходимо «...интенсивно внедрять инновационные методы, решения и инструменты в отечественную систему образования, включая дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн, доступные для всех желающих».

Напомним определение: «Обучение – это целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни...»

Понятие "компетенция" определено в существующих проектах стандартов, как способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определённой области. Именно уровень соответствия индивидуальных показателей (результатов обучения) является основным показателем компетентности для работодателя и общества.

Суть компетентного подхода состоит в том, что в процессе образования у человека должно быть сформировано целостное социально - профессиональное качество, позволяющее ему успешно решать производственные задачи и взаимодействовать с другими людьми. Таким образом, язык компетенций является наиболее адекватным для описания результатов образования, в основе которых лежат потребности рынка труда.

Процессы становления новой экономики и производства привели к росту потребности общества в специалистах среднего звена и вызвали изменение требований, предъявляемых к качеству профессионального обучения. Необходимость преобразования диктует поиск новых подходов к проектированию методической системы обучения, один из которых связан с применением инновационных образовательных технологий.

Инновации в профессиональном образовании на всех уровнях должны обладать новизной, удовлетворять рыночному спросу, качественно изменять и улучшать процесс обучения. В ходе создания, освоения и распространения инновации в сфере образования формируется 362 новая, современная образовательная система, которая представляет собой систему непрерывного образования человека в течение всей жизни.

Обучение, основанное на компетенциях, строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности и эффективно реализуется в форме модульных программ, которые требуют серьезного методического сопровождения.

В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов в профессиональной деятельности, которое позволяет осваивать компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном итоге, приводит к повышению мотивации обучающихся.

В работе по внедрению в образовательный процесс модульной технологии компетентного подхода центральным моментом являются такие формы организации учебной деятельности, в основе которых лежит самостоятельность и ответственность за результаты труда самих обучающихся: они не просто усваивают предлагаемый материал, а через активную познавательную деятельность проектируют и контролируют траекторию развития своего лично – профессионального потенциала.

Каждый обучающийся знает все шаги своего профессионального продвижения, но самое главное – создается бесстрессовая готовность к оценочной деятельности, пропадает неуверенность, боязнь оценки. Работая в парах и малых группах, обучающиеся овладевают организаторскими и коммуникативными способностями. Принципиально изменяется и роль преподавателя, который становится организатором обучения и консультантом

обучающегося; разрабатывает модульную программу и оценочные материалы, осуществляет мотивационно – рефлексивное управление обучением.

Опрос при данной форме обучения занимает всего 10 % от общего времени, основное время занятия используется для самостоятельной работы по изучению нового материала. Таким образом, в основе процесса обучения находится учебная деятельность обучающегося.

Модульное обучение позволяет как нельзя лучше использовать различные современные технологии обучения: личностно – ориентированное обучение, саморазвивающее обучение, проблемное обучение, деловые и ролевые игры, информационные технологии.

Применение информационных технологий в обучении позволяет увеличить кругозор и интеллектуальные возможности обучающихся, расширить кругозор, сформировать мировоззрение, облегчить поиск и систематизировать новую информацию.

Итак, одна из главных задач современного образования - это создание мотивации учащихся к получению знаний, другая - поиск новых форм и инструментов освоения этих знаний с помощью творческих решений. Обучение становится возможным не только в аудитории, но и дома и в любых общественных местах. Основным элементом, связывающим образовательный процесс, становится образовательный контент, на базе которого создаются единые хранилища, которые позволяют снять временные и пространственные границы. В настоящее время происходит переход от e-learning к Smart-learning и SmartEducation (умное образование).

Smart Education – это максимальная доступность и активное использование новых знаний, размещаемых в открытых образовательных ресурсах всего мирового сообщества. Цель SmartEducation или умного обучения заключается в том, чтобы сделать процесс обучения наиболее эффективным за счет переноса образовательного процесса в электронную среду. Такая модель соответствует требованиям инновационности, гибкости к происходящим в обществе изменениям, адаптивности к растущим запросам обучающихся.

Концепция *Smart* в образовании возникла вслед за проникновением в нашу жизнь разнообразных умных устройств - смартфонов, которые соединили в себе все функции других портативных устройств, мобильность всех служб «всегда и везде». Smart Education позволит создать условия синхронизированной доставки знаний: то, что вчера было на сайте, сегодня - в учебном материале. Новый образовательный контент позволит студентам приобрести навыки и знания в соответствии с компетентностной моделью.

Какова же основная идея SmartEducation? Раньше единственным источником знаний для ученика был учитель, при этом почерпнуть новые знания ученик не мог нигде кроме, как в школе или в книге, которую ему посоветовал тот же учитель. Сейчас знания передаются не только от учителя к ученику, но и между учениками, что позволяет создавать новый уровень знаний, а источником знания для ученика выступает Интернет. Главный плюс такого вида образования - доступность всем слоям населения, вне зависимости от места проживания и финансовых возможностей.

Говоря о Smart Education, основной упор делается на технологии. Smart технологии стали неотъемлемой частью современного образования. Образовательный контент в свободном доступе, обеспечение обратной связи педагогов и учеников, обмен знаниями между ними – это все относится к Smart технологиям. Они все глубже проникают в жизнь

человека, а информационная компетентность все более определяет уровень его образованности. Инновационные и простые в использовании продукты Smart расширяют границы образования. В результате внедрения SmartEducation увеличится объем знаний в IT-среде, учащиеся и педагоги смогут мобильнее получать необходимую информацию, повысится уровень использования инновационных технологий.

Особенностью Smart Education является обеспечение совместимости программ между разными операционными системами. Это позволяет быть более автономным, так как связь поддерживается на уровне мобильных устройств и других гаджетов, которые могут быть использованы в любом месте и в любое время.

Широкое распространение такого обучения, в первую очередь, связано с совершенствованием интернет-технологий. Во-вторых, с развитием беспроводных технологий, таких как Wi-Fi, 3G, 4G, 5G и в-третьих, широкой распространённостью в сети интернет интерактивных обучающих ресурсов.

Основой формирования Smart Education послужило развитие Web -технологий , таких как Facebook, YouTube, Twitter и блоги, которые позволяют людям создавать собственный интернет-контент. Преподаватели могут использовать эти технологии для общения, для обмена профессиональным опытом, для обогащения содержания уроков новым материалом, для повышения мотивации учащихся к обучению, для профессионального развития. Педагог и учащиеся становятся равноправными участниками образовательного процесса, так как всем в одинаковой степени доступна необходимая информация и каждый делится результатами своей работы.

Еще одно свойство Smart Education состоит в том, что оно становится непрерывным. Если раньше люди учились в школе, потом в колледже или вузе, а потом в лучшем случае получали степень, то теперь человек вынужден учиться буквально всегда. Виртуальная среда требует постоянного обновляемого набора навыков. На сегодняшний день непрерывное обучение – это одно из самых важных и надежных конкурентных преимуществ любой организации.

В целом, основная идея Smart Education выглядит так, что оно позволяет подготовить человека к жизни и работе в условиях общества, где главным компонентом его существования и развития будут являться знания.

При этом надо отметить, что выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, который опирается на полученные умения и знания.

Следовательно, ключевым направлением развития среднего профессионального образования в настоящее время является совершенствование системы практической подготовки будущих специалистов среднего звена, свободно владеющих практико-ориентированными знаниями и умениями, способных к эффективному выполнению трудовых функций, готовых к самостоятельному включению в производственные процессы, эффективному решению встающих перед ними жизненных и производственных задач.

Система практико-ориентированной профессиональной подготовки содержит в себе новые смыслы и цели образовательного процесса. Реализация предлагаемой технологии позволяет перенести акцент с деятельности преподавателя и содержания учебных дисциплин на ожидаемые результаты образования.

Преподавателю необходимо стимулировать активность и самостоятельность студентов. В структуре подготовки специалистов на самостоятельную работу отводится

значительный объем времени. Это вызвано необходимостью формирования личностно-профессиональной компетентности и профессиональных компетенций.

Студенты составляют глоссарий профессиональных терминов, готовят доклады, рефераты, презентации, терминологические кроссворды, составляют примеры программ, алгоритмы, модели решения ситуационных задач, чек-листы, составляют ситуационные задачи и выполняют другие виды работы.

Однако обучение неэффективно без главного условия : учащийся должен принимать самое активное участие в получении знаний.

Освоить IT-профессию невозможно без многих часов самостоятельного решения задач. Обучение подразумевает по большей части самостоятельное освоение и проработку материалов. Роль преподавателя сводится к следующему: систематизация учебной программы, построение плана учебного курса, помощь при возникших затруднениях и анализ ошибок, поддержка мотивации и моральная поддержка.

Всю остальную работу учащийся выполняет сам. Современные требования к подготовке специалиста нового поколения:

- умение самостоятельно формулировать задачу и находить пути ее решения из возможных,
- высокий уровень теоретической и практической подготовки,
- способность принимать решения,
- умение общаться с людьми.

С развитием технологий специалистам понадобятся новые компетенции — в будущем изменится около 35% навыков, необходимых для устройства на работу. Среди них программирование, креативное и критическое мышление, эмоциональный интеллект и умение учиться всю жизнь.

В настоящее время предприятиям необходимы технически грамотные специалисты среднего звена, имеющие не только багаж знаний, но и обладающие профессиональными компетенциями, самостоятельно принимающие решения в нестандартных ситуациях.

Использование модульно-компетентностной технологии позволяет значительно повысить эффективность процесса обучения. Такое обучение формирует готовность студента к осознанному восприятию учебной информации, активизирует его мыслительную деятельность, развивает творческие способности.

В итоге сопоставления общей схемы деятельности в системе модульно – компетентностного обучения можно выделить следующие элементы, из которых складывается совместная деятельность педагога и обучаемого: мотивация и организация деятельности, контроль и самоконтроль, изучение нового материала и его разработка, закрепление и формирование вопросов и заданий, проверка степени усвоения изученного материала и самоконтроль уровня знаний и умений, коррекция и самоанализ.

Все вышесказанное увеличивает актуальность работы преподавателя по повышению качества обучения через развитие умений организации самостоятельной работы студента. При проведении занятия можно использовать технологии компетентностного подхода, опирающиеся на самостоятельную работу учащихся под руководством преподавателя: технология критического мышления, проектная технология, технология проблемного обучения, кейс-технология, технология творческих мастерских, методика перевернутого класса, командная работа.

Основные вопросы, которые ставит себе каждый преподаватель: «Как обеспечить обучающихся качественным учебным контентом?», «Как организовать обратную связь и оценивание образовательных результатов обучающихся?»

Бесспорно, при общении с современным поколением Z современному преподавателю необходимы цифровые инструменты. Это и современные мессенджеры, гугл-диски, облачные 365 хранилища. Они позволяют организовать эффективную обратную связь, организовать работу группы и каждого учащегося.

Онлайн-платформы также играют важную роль в обучении, они позволяют изучить материал более расширенно, эффективно и качественно, не ограничиваясь по времени и месту. Они позволяют учащемуся выполнять задания с обратной связью, без привязки к определенному устройству и в своем собственном темпе работы.

Такой процесс изучения позволит получить достаточные знания по предметам специального цикла и не только.

В число онлайн платформ подготовки специалистов IT-направления можно включить следующие : Foxford.ru, Udemy, Coursera.org, Skillbox.ru, www.netology.ru и многие другие. Все эти платформы и сайты позволяют пополнить багаж теоретических знаний, с дальнейшей их реализацией на удобных симуляторах с автоматической проверкой и быстрой обратной связью.

Подводя итог, можно отметить, что эффективность применения инновационных методов обучения очевидна. Данные методы способствуют повышению уровня усвоения знаний, учат студентов творчески мыслить, применять теорию на практике, развивают самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные в условиях определенной ситуации решения.

Таким образом, использование инновационных методов обучения является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов и позволяет сформировать ряд профессиональных компетенций, необходимых для успешного трудоустройства и карьерного роста выпускников.

REFERENCES

1. Бермус, А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005.
2. Кейс-стади: принципы создания и использования. – Тверь: Изд-во «СКФ-офис», 2015. – 114 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие / под ред. Е.С. Полат. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 272 с.
4. Панина, Т.С. Вавилова, Л.Н. Современные способы активизации обучения. Учебное пособие – М.: Академия, 2007.
5. Просалова, В. С. Концепция внедрения практико-ориентированного подхода / В. С. Просалова / Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», №3, 2013